

УДК: 635.078

ЗНАЧЕНИЕ, ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ И ПРИМЕНЕНИЕ СУХОФРУКТОВ

А.Абдуазимов, д.ф.с.х.н (PhD),

М.Вафоева, д.ф.с.х.н (PhD),

М.Шахобова, ассистент

(Каршинский институт ирригации и агротехнологий)

Аннотация. Узбекистан славится своими плодородными почвами и благоприятным климатом, что позволяет выращивать широкий ассортимент фруктов и овощей. Они являются не только вкусными и питательными продуктами, но и важным источником витаминов и минералов, необходимых для поддержания здоровья.

В последние годы значительный прогресс был достигнут в сельском хозяйстве Узбекистана. Благодаря внедрению современных технологий и улучшению качества семян удалось увеличить урожайность многих фруктовых и овощных культур. За последние годы увеличилась производительность таких культур, как абрикосы, персики, томаты, огурцы и др. Это позволило не только удовлетворить внутренний спрос на фрукты и овощи, но и начать их экспорт в другие страны.

Ключевые слова. Фрукты, овощи, культура, производство, сухофрукты, экспорт.

Annotatsiya. O‘zbekiston o‘zining unumdor tuprog‘i va qulay iqlimi bilan mashhur bo‘lib, bu meva va sabzavotlarning keng turlarini yetishtirish imkonini beradi. Ular nafaqat mazali va to‘yimli ovqatlar, balki salomatlikni saqlash uchun zarur bo‘lgan vitamin va minerallarning muhim manbai hamdir.

Keyingi yillarda O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligida sezilarli yutuqlarga erishildi. Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va urug‘lik sifatini yaxshilash tufayli ko‘plab meva-sabzavot ekinlari hosildorligini oshirish imkonini berdi. Keyingi yillarda o‘rik, shaftoli, pomidor, bodring kabi ekinlarning hosildorligi oshdi, bu esa meva-sabzavot mahsulotlariga bo‘lgan ichki ehtiyojni qondirish bilan birga, boshqa mamlakatlarga ham eksport qilishni yo‘lga qo‘yish imkonini berdi.

Kalit so‘zlar. Meva, sabzavot, ekin, ishlab chiqarish, quritilgan mevalar, eksport.

Annotation. Uzbekistan is famous for its fertile soils and favorable climate, which allows for the cultivation of a wide range of fruits and vegetables. They are not only tasty and nutritious foods, but also an important source of vitamins and minerals needed to maintain health.

In recent years, significant progress has been made in agriculture in Uzbekistan. Thanks to the introduction of modern technologies and improved seed quality, it has been possible to increase the yield of many fruit and vegetable crops. In recent years, the productivity of crops such as apricots, peaches, tomatoes, cucumbers, etc. has increased. This has made it possible not only to satisfy domestic demand for fruits and vegetables, but also to begin exporting them to other countries.

Keywords. Fruits, vegetables, culture, production, dried fruits, export.

Узбекистан является одним из крупнейших производителей фруктов и овощей в Центральной Азии. Благоприятный климат и плодородные почвы создают отличные условия для выращивания разнообразных культур.

В стране активно занимаются разведением и выращиванием популярных фруктовых культур, таких как яблоки, груши, персики, виноград, а также овощных культур, включая помидоры, огурцы, перцы, морковь и лук.

Фрукты и овощи из Узбекистана известны своим высоким качеством и востребованы как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Узбекские фрукты и овощи экспортируются во многие страны, включая Россию, Казахстан, Китай, Турцию и другие.

Государство активно поддерживает развитие аграрного сектора в Узбекистане. В последние годы были предприняты шаги для модернизации сельскохозяйственных предприятий, внедрения новых технологий в производство и повышения качества продукции.

В целом, производство фруктов и овощей в Узбекистане продолжает развиваться и привлекать внимание как местных, так и иностранных потребителей. Высокое качество и доступная цена делают узбекские фрукты и овощи популярными во всем мире.

По данным торговой статистики, в январе-августе 2023 года, экспортная выручка Узбекистана по поставкам сухофруктов на внешние рынки составила 43 млн долларов, что в полтора раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Свыше 60% этой суммы приходится на долю чернослива, экспорт этой продукции Узбекистан наращивает уже второй год подряд.

За последние несколько лет экспортная выручка Узбекистана по поставкам сухофруктов составляла в среднем около 50 млн долларов: 2020 - 50,4 млн; 2021 - 44,3 млн; 2022 - 52,4 млн.

По итогам нынешнего года экспортная выручка страны по поставкам сухофруктов существенно увеличится и по мнению аналитиков EastFruit - в основном за счет резкого роста объемов экспорта узбекского чернослива.

Если копнуть глубоко в историю, то сушка ягод, овощей, фруктов и корней - являлось обыденным и распространенным способом сбора урожая и его сохранения. Такой способ использовали не только люди, но и животные, и это всё не спроста.

Долгое время метод сбора, являлся основным способом выживания и кормления. После сбора урожая, часть продуктов сушили на открытом солнце, а затем прятали в темное место. Это позволяло приготовить достаточное количество запасов на зиму, и в трудные голодные времена. Секрет сушки фруктов и овощей - очень прост.

Это естественный способ консервации продуктов, благодаря чему сохраняются практически все витамины и полезные вещества.

В настоящее время сушка фруктов и овощей, является распространенным явлением. Просто многие этого уже не замечают и не обращают внимание. Все знают про сухофрукты, многие их пробовали. Но далеко не все придают этому какое-либо значение, а зря.

Почему сушка овощей, фруктов и ягод является самым эффективным способом сохранения витаминов и микроэлементов? Потому что это самый простой и древнейший способ. В наше время ученые доказали, это действительно так.

Свидетельством этому есть многочисленные исследования научных специалистов, как отечественных, так и иностранных, которые показывают, что в разных способах консервирования овощей, фруктов и ягод происходят потери витамина С. Исходя из этого, делаем вывод, что это самый эффективный способ консервирования и сохранения витаминов.

Сухофрукты - высушенные фрукты или ягоды, с остаточной влажностью около 20%. Сушатся или естественным путём (например, на солнце), или с применением промышленных методов (например, с помощью дегидрататора или сушилки для овощей).

Сухофрукты богаты витаминами (А, В₁, В₂, В₃, В₅, В₆) и минеральными элементами (железо, кальций, магний, фосфор, калий, натрий), содержат порядка 250 ккал и 1,5 - 5 г белка на 100 г. Они имеют длительный срок хранения и не требуют хранения в холодном месте. В этом - одно из их главных преимуществ, и в этом отношении они являются удобной альтернативой свежим фруктам (особенно во время неурожайного сезона). Однако во время сушки сухофрукт теряет большую часть витамина С.

В кулинарии сухофрукты добавляются в выпечку, фруктовый хлеб, сухие завтраки, мюсли, сладости, используются для приготовления компота. По причине устранения

большей части естественной влаги в процессе сушки (может теряться 80 процентов первоначальной массы плодов) обладают интенсивным, часто приторно-сладким или кисло-сладким вкусом и своеобразным ароматом.

Таблица 1

Потеря витамина С при разных способах консервирования, %

В вареньях и джемах	до: 60 - 75
В пастеризованных соках	до: 45 - 55
В овощных и фруктовых консервах	до: 35 - 50
При замораживании	до: 10 - 25
В качественных сухофруктах	до: 5 - 7

Пищевая ценность - понятие, отражающее всю полноту полезных свойств пищевого продукта, включая степень обеспечения физиологических потребностей человека в основных пищевых веществах и энергии. Характеризуется химическим составом пищевого продукта с учётом его потребления в общепринятом количестве. Пищевая ценность продуктов питания определяется в первую очередь энергетической и биологической ценностью составляющих её компонентов, а также пропорциями отдельных видов компонентов в их общем количестве.

Таблица 2

Пищевая ценность отдельных фруктов (100 г продукта)

Наименование сухофруктов	Энергетическая ценность, ккал	Белки, г	Вода, г	Углеводы, г
Курага	241	3,39	30,89	62,64
Чернослив	264	2,3	25	65,6
Финики	282	2,45	20,53	75,03
Изюм с косточкой	276	1,8	19	70,9
Урюк	278	5	18	67,5
Инжир	249	3,30	30,05	63,87
Изюм	296	2,52	16,57	78,47
Вишня	292	1,5	18	73
Сушёная груша	246	2,3	24	62,1
Персик	275	3	18	68,5
Сушёное яблоко	273	3,2	20	68

Фрукты и овощи сушат на солнце, а так же на специальных вентилируемых подносах и приспособлениях, для искусственной сушки. Но лучше всего совмещать первый и второй способы. Комбинированный способ сушки, является сбалансированным

и наиболее эффективным. Позволяет добиться наилучших показателей сохранности витаминов и плодов.

В наше время существует огромный выбор техники и приборов для сушки. Многие производители утверждают, что это решение самое лучшее и эффективное. Это конечно не так. У каждого есть свой выбор и своё решение.

Есть такое понятие как - промышленная сушка. При таком способе всё поставлено на поток, так как это бизнес, нужно быстрее высушить и расфасовать продукцию. Теряются многие свойства и естественный цвет. Так же сухофрукты проходят обработку окуриванием сернистым ангидридом. На упаковке должно быть обозначение - добавка E220. С её помощью производители убивают бактерии, делая продукт невкусным для насекомых.

В заключение, следует отметить, что фруктоводство и овощеводство в Узбекистане имеют большой потенциал для развития и становятся все более важными отраслями сельского хозяйства. Инвестиции в современные технологии, развитие инфраструктуры и научно-исследовательские работы помогут улучшить производство и экспорт фруктов и овощей из страны.

Список использованной литературы

1. Широков Е.П., Полегаев В. Технология хранения и переработки продукции растениеводства с основами стандартизации. – М.: Агропромиздат, 2000.
2. Технология переработки продукции растениеводства / Под ред. Н.М. Личко. –М.: Колос, 2000.-552.
3. Шеглов Н.Г. Технология консервирования плодов и овощей (учебно-практическое пособие). – М.: Полеотин, 2002.
4. <https://investim.guru/faq/aprel-2023-frukty-i-ovoschi-v-uzbekistane-tekuschaya-situatsiya-i-novosti>.
5. <https://yuz.uz/ru/news/suxofrukt-na-eksport---uspehny-proekt-realizovali-v-ferganskoy-oblasti>.